

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚАЙТИ ИШЛАЙДИГАН БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИДА МЕҲНАТ УНУМДОРЛИГИ ТАҲЛИЛИ

**ИСМАЙЛОВ КУАТБАЙ САРСЕНБАЕВИЧ¹
ШАМУРАТОВ АТАМУРАТ ШАМУНОВИЧ²**

¹Қорақалпоқ давлат университети профессори

²Қорақалпоқ давлат университети мустақил тадқиқотчиси

ismaylovk@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19027802>

Аннотация: Мақолада қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаб чиқарувчи бизнес субъектларининг меҳнат унимдорлиги таҳлил қилинган. Таҳлил натижаларида кейинги йилларда бизнес субъектининг ишлаб чиқариш имкониятлари пасайиб кетганлиги вამ мос ҳолда меҳнат унимдорлигининг ҳаддан ташқари пасайиб кетканлиги аниқланган. Келажакда бизнес субъектида меҳнат унимдорлигининг ошириш учун тақлиб ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Аннотация: В статье анализируется производительность труда субъектов предпринимательства, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции. Результаты анализа показали, что в последние годы производственные возможности субъекта бизнеса снизились, и, соответственно, чрезмерно снизилась производительность труда. Разработаны предложения и рекомендации по повышению производительности труда субъекта предпринимательства в будущем.

Abstract: The article analyzes the labor productivity of business entities engaged in processing agricultural products. The analysis results showed that in recent years, the production capabilities of a business entity have decreased, and accordingly, labor productivity has decreased excessively. Proposals and recommendations have been developed for increasing the labor productivity of the business entity in the future.

Таянч иборалар: қишлоқ хўжалиги, ишлаб чиқариш, ишлаб чиқариш ҳажми, озиқ-овқат, меҳнат унимдорлиги, меҳнат унимдорлигини ошириш, бир ходимга тўғри келадиган маҳсулот қиймати, бир ишлаб чиқариш ходимига тўғри келадиган маҳсулот қиймати,

Ключевые слова: сельское хозяйство, производство, объем производства, продукты питания, производительность труда, повышение производительности труда, стоимость продукции на одного работника, стоимость продукции на одного производственного работника,

Keywords: agriculture, production, production volume, food products, labor productivity, labor productivity improvement, product cost per employee, product cost per employee,

Меҳнат унимдорлиги - меҳнат самарадорлигини тавсифловчи кўрсаткич ҳисобланади. Меҳнат унимдорлиги - бу маълум вақт оралиғида ишлаб чиқарилган иш ёки хизматлар ҳажмини акс эттирувчи ўлчовдир. Бу маҳсулот чиқишининг уни яратиш учун сарфланган вақт ёки ресурсларга нисбатидир.

Ишлаб чиқаришни қуйидаги формула бўйича аниқлаш мумкин:

$$Ич = Мм / Ис$$

бу ерда Мм - маҳсулот миқдори,

Ис - уни ишлаб чиқариш учун меҳнат сарфи, банд бўлган ишчилар сони ёки киши-соат (кун) билан ўлчанади.

Кўрсаткичларнинг ошиши компаниянинг ўсишига олиб келади. Агар меҳнат унумдорлиги мунтазам равишда кузатиб борилса, муаммоли жойларни топиш, уларни бартараф этиш ва мижозлар сонини кўпайтириш мумкин. Бу фойданинг ўсишига олиб келади ва рақобатчилардан ажралиб туришга ёрдам беради. Унумдорликнинг ўсишини режалаштириш учун мотиватсия дастурлари тузилади.

Асосий омиллар унумдорлик ишнинг барча жиҳатларига, жумладан, шахсий фазилатлар, жамоавий иш, компания харажатлари ва мижозлар учун натижаларга бевосита таъсир кўрсатади. Муҳим алоқа нуқталарининг кўплигини ҳисобга олган ҳолда, ташкилотларнинг ходимлар меҳнат унумдорлигини ўлчаш ва уни юқори даражада ушлаб туриш усулларини излашга катта эътибор қаратиши ажабланарли эмас. Умуман иқтисодиётда меҳнат унумдорлигининг ўсиши қуйидагилардан иборат: моддий-техник (ишлаб чиқаришни модернизатсиялаш, янги технологияларни жорий этиш) ва ижтимоий-иқтисодий (ходимлар малакасини ошириш, ходимлар иш ҳақини ошириш, ходимларнинг меҳнат шароитларидан қониқиши).

Меҳнат унумдорлигини ошириш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш зарур:

- ускуналарни модернизация қилиш.
- меҳнат шароитини яхшилаш.
- ходимларнинг малакасини ошириш.
- бошқарув тизимини такомиллаштириш.
- ишлаб чиқариш жараёнларини оптималлаштириш ва ҳ.

Корхонада меҳнат унумдорлигини ошириш усуллари:

-фаолият кўрсатаётган ишлаб чиқаришларни ривожлантириш ва модернизация қилиш;

- замонавий, рақобатбардош, сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқариш;
- замонавий технологиялардан фойдаланиш;
- ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш;
- янги маркали маҳсулотларни ўзлаштириш;

Ходимлар меҳнат самарадорлигини оширишнинг бешта усули

-вазифаларни тўғри қўйинг
-ходимларни рағбатлантиришга эътибор беринг
-вазифалар бажарилишини назорат қилинг
-"ишдаги вақт ва фаоллик" мутахассисларнинг компьютерда қанча вақт ўтказиши ва вазифалар билан қанча шуғулланишини кўрсатади.

Меҳнат унумдорлиги бўйича назарий тушинчалар билан биргаликда бизнес субъектларида ҳақиқий амалга оширилайтган ишлар ҳақида тухталиб утамиз.

1-жадвал маълумотлари бўйича «Кунград ун заводи» акциадорлик жамиятида 2022 - 2024 йиллар оралиғида ун маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми сезиларли даражада камайиши билан кузатилган, Ушбу йиллар мос ҳолда акциадорлик жамиятта ходимларнинг ўртача сони, жумладан ишлаб чиқариш ходимлари сони ҳам камайиб бошлаган. Маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмининг камайиши сабабли ишлаб чиқариш ходимлари сони камайишига қарамасдан меҳнат унумдори ҳаддан ташқари пасайиб кеткан. Мос ҳолда бир ишлаб чиқариш ходимига тўғри келадиган маҳсулот қиймати ҳам ҳаддан ташқари пасайиб кеткан.

2-жадвал маълумотлари бўйича «Чимбой дон» маъсулияти чекланган жамиятида 2022 - 2024 йиллар оралиғида ун маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми ўсим билан кузатилган. 2024 йил 2022 йилга нисбатан ишлаб чиқариш ҳажми 156,7 фойизгача ўсган,

лекин 2023 йилга нисбатан 129,4 фойизгача ўсган яъни олдинги йилга нисбатан ўсим анча камайган. Ходимларнинг ўртача сони 2022 - 2024 йиллар камайган, жумладан ишлаб чиқариш ходимлари сони мос ҳолда 70, 0 ва 71,8 фойизгача пасайган. Ишлаб чиқариш ходимларининг сони камайиши сабабли меҳнат унимдори 2024 йил 2022 йилга нисбатан 223,9 фойизгача ошган, лекин 2023 йилга нисбатан 180,2 фойизгача ошган, Кўриниб турубдики олдинги йилга нисбатан меҳнат унимдори пасайган.

1-жадвал

2022 - 2024 йиллар учун «Кунград ун заводи» акциадорлик жамиятида меҳнат унимдорлиги, *минг сўмда*[1]

№	Кўрсаткишлар	2022 й.	2023 й.	2024 й.	2024 йилга ўзгаришлар, %	
					2022 йилга	2023 йилга
1	Амалдаги нархларда маҳсулот қиймати, минг сўм	37342362	16600360	3381792	9,1	20,4
2	Ходимларнинг ўртача сони, <i>киши жами</i>	161	119	92	57,1	77,3
	<i>шу жумладан:</i>					
	-раҳбарлар	9	8	5	55,6	62,5
	-мутахассислар	32	27	27	84,4	100,0
	- техник ходимлар	12	11	9	75,0	81,8
	-хизмат кўрсатувчи ходимлар	23	15	9	39,1	60,0
	-ишлаб чиқариш ходимлари	85	58	42	49,4	72,4
3	Бир ходимга тўғри келадиган маҳсулот қиймати, <i>минг сўм</i>	231940,1	139498,8	36758,6	15,8	26,4
4	Бир ишлаб чиқариш ходимига тўғри келадиган маҳсулот қиймати, <i>минг сўм</i>	439321,9	286213,1	80518,8	18,3	28,1

2-жадвал

2022 - 2024 йиллар учун «Чимбой дон» маъсулияти чекланган жамиятида меҳнат унимдолиги, *минг сўмда*[2]

№	Кўрсаткишлар	2022 й.	2023 й.	2024 й.	2024 йилга ўзгаришлар, %	
					2022 йилга	2023 йилга
1	Амалдаги нархларда маҳсулот қиймати, минг сўм	26103221	31613293	40905826	156,7	129,4
2	Ходимларнинг ўртача сони, <i>киши жами</i>	133	133	100	75,2	75,2
	<i>шу жумладан:</i>					
	-раҳбарлар	3	3	3	100,0	100,0
	-мутахассислар	43	37	25	58,1	67,6
	- техник ходимлар	3	3	3	100,0	100,0
	-хизмат кўрсатувчи ходимлар	44	51	41	93,2	80,4

	-ишлаб чиқариш ходимлари	40	39	28	70,0	71,8
3	Бир ходимга тўғри келадиган маҳсулот қиймати, <i>минг сўм</i>	196264,8	237693,9	409058,3	208,4	172,1
4	Бир ишлаб чиқариш ходимига тўғри келадиган маҳсулот қиймати, <i>минг сўм</i>	652580,5	810597,3	1460922,2	223,9	180,2

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, бизнес субъектлари ўзининг йиллик ишлаб чиқариш қувватида ишлаши керак. Лекин «Кунград ун заводи» акциадорлик жамияти ва «Чимбой дон» маъсулияти чекланган жамияти ҳам ўзининг йиллик ишлаб чиқариш қувватида тўлиқ ишламаябди. Сабаби ишлаб чиқариш жараёнида ҳам ашёнинг қимматлиги, энергетик ресурсларнинг қимматлаши ва маҳсулотларнинг таннархининг қимматлаб кетишига сабаб бўлмоқда, шунингдек ун маҳсулотларини ишлаб чиқаришда янги рақоботчиларнинг фойда булиши сезиларли таъсир этмоқда. Бизнинг фикиримизча бу бизнес субъектлари бозорни яхши урганиши керак ва ишлаб чиқариш жараёнини такомиллаштириш керак.

Адабиётлар

1. «Кунград ун заводи» акциадорлик жамиятида ва «Чимбой дон» маъсулияти чекланган жамиятининг 2022 - 2024 йиллик ҳисобот маълумотлари.
2. Полина С.В. Проблемы повышения производительности труда в экономике региона. <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-povysheniya-proizvoditelnosti-truda-v-ekonomike-regiona>
3. <https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%>